

Валерій СТАРКОВ

доктор історичних наук,
завідувач Відділу пам'яток української культури
Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ТРАДИЦІЙНА ІГРОВА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ: СТРУКТУРА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ

Перші спорадичні відомості про ігрову культуру українців з'явилися задовго до становлення етнографії як науки і мали випадковий характер. Однак вони важливі з точки зору дослідження зародження і початкового розвитку джерельної бази. Значна варіативність суспільно-історичних умов протягом ХІХ–ХХ століть на етнічних українських землях, разом із розвитком етнографічної науки, створювали умови для утворення джерел і постійного зростання джерельної бази як кількісно, так і якісно.

Приступаючи до характеристики джерельної бази дослідження традиційної ігрової культури українців, наголосимо, що її корпус складають насамперед документальні писемні джерела, а саме: публікації описів та згадок ігрових явищ та ігрових елементів громадської та родинної обрядовості. Запропонована класифікаційна схема джерел враховує типолого-видові критерії їх систематизації, історико-хронологічне відображення дійсності й частково їх виокремлення за походженням та функціями.

Розглянувши джерела традиційної ігрової культури українців періоду 1800–1861 рр., ми спробували їх структурувати, тобто виділити основні групи джерел¹.

Після розгляду всіх доступних нам джерел, утворених протягом двох останніх століть, ми можемо виокремити такі найбільші групи:

¹ В. Старков, 'Традиційна ігрова культура українців: структура джерельної бази (1800–1861 рр.)', *Славістична збірка*, вип. ІV: *До 100-річчя Української революції (1917–1923)*, за редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка, К. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України), 2018, с. 69–78.

1. Передусім, це окремі збірки суто ігор різних статево-вікових груп, які почали з'являтися після праці К. Сементовського (1843)² в часописі “Маяк”, яка започаткувала описовий метод фіксації ігрових явищ. Ці “ігрові” збірки виходили як окремими виданнями, так і друкувались у різних часописах, ступінь науковості багатьох з яких була досить високою. Серед авторів та укладачів цих збірок – У. (1868)³, М. Лисенко (1875)⁴, Є. Покровський (1886)⁵, (1887)⁶, С. Ісаєвич (1887), П. Іванов (1889)⁷, А. Ванке (1889)⁸, Ю. Каковський (1892)⁹, П. П. (1902)¹⁰, І. Боберський (1904)¹¹, М. Грушевський (1904)¹², Хв. Коломийченко (1918)¹³, В. Всеволодський-Гернгросс (1933)¹⁴, Г. Довженок (1990)¹⁵, В. Семеренський та П. Черемський (1999)¹⁶, В. Щегельський (2011)¹⁷

² К. СЕМЕНТОВСКИЙ, ‘Замечания о праздниках у малороссиян’, *Маяк*, т. XI (1843), гл. III, с. 1–45.

³ У., ‘Сельские игры’, *Киевский Телеграф*, 100 (1868).

⁴ Молодоці: Збірник танків та веснянок. (Гри весняні: дитячі, дівочі, жоночі й мішані), зібрав М. Лисенко, К., 1875, 60 с.

⁵ ‘Детские игры и забавы в некоторых станицах Кубанской и Терской областей, описаны учителями станичных и городских училищ по приглашению окружного начальства и по инициативе ЕГОРА АРСЕНТЬЕВИЧА ПОКРОВСКОГО, [в:] *Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа*, вып. V (1886), отд. 2, с. 119–208.

⁶ Е.А. ПОКРОВСКИЙ, *Детские игры, преимущественно русские (в связи с историей, этнографией, педагогией и гигиеной)*, Москва (Типография А.А. Карцева), 1887, VI+368 с.

⁷ *Игры крестьянских детей в Купянском уезде*, собрал П. ИВАНОВ (С предисловием проф. Н.Ф. СУМЦОВА), Х. (Типография К. Счасни), 1889, 81+II с.

⁸ ‘Nałahiwi. Zabawy Wielkanocne ludu ruskiego we wsi Gorzycach kolo Sieniawy w rowiecie Przemyskim’, opisała ANNA WANKE [w:] *Zbiór wiadomości do antropologii krajowej*, t. 13 (1889) 38–53 і окрема відбитка: Kraków, 1889, 16 с.

⁹ Ю. КАКОВСКИЙ, ‘Игры молодежи в деревне Леоновке Киевского уезда’, *Киевская старина*, 6 (1892) 445–451.

¹⁰ П. П., ‘Некоторые детские игры в Маяках, Херсонской губ.’, *Киевская старина*, 9 (1902) 401–407.

¹¹ І. БОБЕРСЬКИЙ, *Рухові забави та ігри*, Л. (УСА), 1994, 64 с. Перше видання: Л., 1904.

¹² М[АРКО] Г[РУШЕВСКИЙ], ‘Дитячі забавки та гри усяки. Зібрани на Чыгырынщыни Кыивской губернии’, *Киевская старина*, 7–8 (1904) 51–105 і окрема відбитка: К., 1904, 55 с.

¹³ Хв. Коломийченко, ‘Сільські забави в Чернігівщині’, *Матеріали до української етнології*, т. 123–141.

¹⁴ *Игры народов СССР: Сборник материалов*, составленный В.Н. ВСЕВОЛОДСКИМ-ГЕРНГРОСС, В.С. КОВАЛЕВОЙ и Е.И. СТЕПАНОВОЙ, Москва; Ленинград (Academia), 1933, LXIII+[1]+564 с.

¹⁵ *Літала сорока по зеленім гаю: Дитячі та молодіжні українські народні ігри*, упорядник Г.В. ДОВЖЕНОК, К. (Молодь), 1990, 160 с.

¹⁶ “Дзига”: *Українські дитячі й молодечі народні ігри та розваги*, укладачі В.І. СЕМЕРЕНСЬКИЙ, П.Г. ЧЕРЕМСЬКИЙ, Х. (Друк), 1999, 528 с.

¹⁷ *Матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка*, вип. 3: *Народні дитячі ігри і забави пастухів Поділля та околиць*, упорядник В.В. ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ, Кам'янець-Подільський (ПП “Медобори-2006”), 2011, 360 с.

та ін. Ця група джерел утримує великий інформаційний потенціал щодо ігрової діяльності українців, насамперед ігор різних статевовікових груп.

2. Велика група джерел – це загальні історико-етнографічні, етнографо-статистичні та інші праці стосовно різних історико-етнографічних регіонів України, де присутні відповідні описи і згадки ігрових явищ, як правило – окремим блоком. Вони з'являлись протягом всього досліджуваного періоду. Автори та укладачі цих праць, виданих окремо, переважно – професійні етнографи: М. Арандаренко (Полтавщина, 1848–1852 рр.)¹⁸, О. Терещенко (українські землі, 1848)¹⁹, М. Маркевич (Полтавщина, 1860)²⁰, П. Чубинський (українські землі, 1872–1878)²¹, О. Богданович (Полтавщина, 1877)²², О. Кольберг (Покуття, 1881)²³, Р. Кайндль (Гуцульщина, 1894)²⁴, Б. Грінченко (Чернігівщина,

¹⁸ *Записки о Полтавской губернии Николая АРАНДАРЕНКА, составленные в 1846 году. В 3-х ч., П., 1848–1852, ч. 1 (1848) II+192 с.; ч. 2 (1849) IV+385 с.; ч. 3 (1852) I+434+48 с.*

¹⁹ А. ТЕРЕЩЕНКО, *Быт русского народа. В 7-ми ч., Санкт-Петербург, 1848, ч. 1. Народность. Жилища. Домоводство. Наряд. Образ жизни. Музыка, X+507 с.; ч. 2. Свадьбы, 618 с.; ч. 3. Времячисление. Крещение. Похороны. Поминки. Дмитриевская суббота, 130 с.; ч. 4. Игры. Хороводы, 334 с.; ч. 5. Простонародные обряды, 182 с.; ч. 6. Обрядные праздники, 221 с.; ч. 7. Святки. Масленица, 348 с.*

²⁰ *Обычаи, поверья, кухня и наитки малороссиян, извлечено из нынешнего народного быта и составлено НИКОЛАЕМ МАРКЕВИЧЕМ, К. (Издан И. ДАВИДЕНКО), 1860, 8+174 с.*

²¹ *Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Русским Географическим обществом. Юго-Западный отдел, материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. ЧУБИНСКИМ, т. I–VII, Санкт-Петербург, 1872–1878, том I. (Виданий під наглядом чл.-співр. П.А. ГИЛЬБЕРАНДТА), XXX+468 с. Випуск перший: *Верования и суеверия. I. Небесные явления. II. Земля, вода и огонь. III. Животные, растения. IV. Человек. V. Мир духовный* (1872); том I. Випуск другий: *Загадки и пословицы. Колдовство* (1877); том II. (П.А. ГИЛЬБЕРАНДТ), *Малорусские сказки. Сказки мифические. Сказки бытовые* (1878), 4+6+688 с.; т. III. (М.І. КОСТОМАРОВ). *Народный дневник: Календарь народных обычаев и обрядов с соответствующими песнями: колядки, щедрики и богатый вечер* (1872), 2+II+VIII+486+2 с.; т. IV. М.І. КОСТОМАРОВ, *Обряды: родины, крестины, свадьба, похороны* (1877), 2+XXX+716+46 с.; т. V. (М.І. КОСТОМАРОВ), *Песни любовные, семейные, бытовые и шуточные* (1874), 2+26+2+1210 с.; том VI. (П.А. ГИЛЬБЕРАНДТ), *Народные юридические обычаи по решениям волостных судов* (1872), XXVI+408 с.; том VII. (П.А. ГИЛЬБЕРАНДТ), VI+614с. Випуск перший: *Евреи. Поляки. Племена не малорусского происхождения* (1872); Випуск другий: *Малоруссы (статистика, сельский быт, язык)* (1877).*

²² А.В. БОГДАНОВИЧ, *Сборник сведений о Полтавской губернии*, П. (Тип. губернского правления), 1877, 283+2 с.

²³ OSKAR KOLBERG, *Pokucie. Obraz etnograficzny*, t. I, Kraków, 1881, X+358 s.

²⁴ R.FR. KAINDL, *Die Huzulen. Ihr Leben, Ihre Sitten und ihre Volksüberlieferung*, Wien, 1894. Український переклад: *Гуцули: їх життя, звичай та народні перекази*, Чернівці (Молодий буковинець), 2000, 208 с.

1895–1899)²⁵, В. Іванов (Харківщина, 1898)²⁶, В. Бабенко (Катеринославщина, 1905)²⁷, Н. Заглада (Київщина, 1929)²⁸, С. Килимник (українські землі, 1955–1963)²⁹, О. Воропай (українські землі, 1958–1966)³⁰, О. Дей (українські землі, 1963)³¹ та ін. Зазначимо, що в працях російських дослідників XIX ст. (О. Терещенко, Є. Покровський та ін.) наводиться значний український матеріал, що є для них логічним, бо українські землі були у складі Російської імперії. Ця група джерел також містить великий інформаційний потенціал стосовно ігор різних статеві-вікових груп та ігрового елементу обрядовості.

3. Такі “ігрові” блоки присутні в подібних інтегральних історико-етнографічних працях, вміщених у тодішній науковій та науково-літературній періодиці. Це – “Етнографічний збірник Наукового Товариства ім. Шевченка”, “Матеріали до українсько-руської етнології”, “Матеріали до української етнології”, “Записки Наукового Товариства ім. Шевченка”, “Етнографический сборник”, “Чтения в императорском Московском Обществе истории и древностей российских при Московском университете”, “Сборник херсонского земства”, “Летописи Историко-филологического общества при императорском Новороссийском университете”, “Киевская старина”, “Основа”, “Этнографическое обозрение”, “Живая старина”, “Жите і слово”, “Наука” (Відень), “Наука” (Коломия), польські – “Zbiór wiadomości do antropologii kra-

²⁵ Б.Д. Гринченко, *Етнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях (Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр.)*, вып. 1, Чернигов, 1895, II+IV+308 с.; вып. 2, Чернигов, 1896, 2+II+390 с.; т. 3. *Песни*, Чернигов, 1899, 4+XXX+768 с.

²⁶ *Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Очерки по этнографии края*, ред. В.В. Іванов, Х. (Издание Харьковского губернского статистического комитета), 1898, XXXII+1012 с.

²⁷ В. БАБЕНКО, *Етнографический очерк народного быта Екатеринославского Края*, Екатеринослав (Изд. Екатеринославского Губернского Земства к XIII Археологическому съезду), 1905, IV+144 с.

²⁸ Н. ЗАГЛАДА, *Побут селянської дитини: Матеріали до монографії с. Старосілля / Матеріали до етнології*, т. 1, К. (Київ-Друк), 1929, 182 с.+[11] арк. іл.

²⁹ СТЕПАН КИЛИМНИК, *Український рік у народних звичаях в історичному освітленні*, т. 1–5, Вінніпег; Торонто, 1955–1963: т. I. *Зимовий цикл*, Вінніпег, 1955, 154 с.; т. II. *Весняний цикл*, Вінніпег, 1959, 254 с.; т. III. *Весняний цикл*, Вінніпег; Торонто, 1962, 372 с.; т. IV. *Літній цикл*, Вінніпег, 1957, 178 с.; т. V. *Осінній цикл*, Торонто, 1963.

³⁰ ОЛЕКСА ВОРОПАЙ, *Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис*, т. 1–2, Мюнхен (Українське видавництво), 1958–1966, т. 1, 456 с.; т. 2, 448 с.

³¹ *Гри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року*, упорядник О.І. Дей, К. (Видавництво АН УРСР), 1963, 670 с.

jowej”, “Lud”, “Wisla” та ін. Серед авторів та укладачів найбільш інформативних, стосовно ігрової культури, праць – М. Максимович (Київщина, 1856)³², Й. Лозинський (Галичина, 1860)³³, А. Свидницький (Поділля, 1861)³⁴, М. Номис (1861)³⁵, Й. Мошинська (Київщина, 1881)³⁶, В. Ястребов (Херсонщина, 1894)³⁷, Леся Українка (Волинь, 1894)³⁸, В. Милорадович (Полтавщина, 1897)³⁹.

4. Періодика газетного і журнального формату складає велику групу джерел. Залежно від поставлених завдань, її опрацювання базується на пошуку і відборі необхідної інформації про ігрову діяльність української людності. Насамперед відзначимо губернську пресу, серед якої за значущістю виокремимо “Губернские ведомости” і “Епархиальные ведомости”, у неофіційних частинах яких публікувалися матеріали з історії та культури, в т. ч. і з етнографії. Нами виокремлено понад дев’яносто повідомлень з “Губернських відомостей” з різних українських губерній (Волинська, Катеринославська, Київська, Подільська, Полтавська, Таврійська, Харківська, Херсонська, Чернігівська), а також губерній, де мешкали значні групи українців (Гродненська, Курська, Мінська, Саратовська, Воронежська). Ці повідомлення стосуються переважно ігрового елемента громадської (в межах різноманітних календарних свят – Різдво, Великдень тощо) та родинної

³² М. МАКСИМОВИЧ, ‘Дни и месяцы украинского селянина’, *Русская беседа*, кн. I (1856) 61–83; кн. III, с. 73–208.

³³ И. ЛОЗИНСКИЙ, ‘Галагивка’, *Зоря Галицька. Письмо повременное для прав народных*, Л., 1860, с. 506–515.

³⁴ А. СВИДНИЦКИЙ, ‘Великдень у подолян (По поводу “Быта подолян” Шейковского. Выпуск 1-й 1860 г. Киев)’, *Основа*, 10 (1861) 43–64; № 11–12, с. 26–71.

³⁵ М. НОМИС, ‘Риздвянни святки. Письмо 1-е. Приготовление к риздвянним святкам’, *Основа*, 1 (1861) 267–281; ‘Письмо 2-е. Багата куця’, *Ibid.*, № 5, с. 49–72; ‘Письмо 3-е. Святий вечир’, *Ibid.*, № 6, с. 21–38.

³⁶ JÓZEFA MOSZYŃSKA, ‘Zwyczaj, obrzędy i pieśni weselne ludu Ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi’, *Zbiór wiadomości do antropologii krajowej*, t. II (1878) 183–208 і окрема відбитка: Kraków, 1878, 25 s.

³⁷ *Матеріали по етнографії Новоросійського края, зібрані в Єлисаветградском и Александрійском уездах Херсонской губернии*, В.Н. ЯСТРЕБОВИМ, *Летописи Историко-филологического общества при императорском Новоросійском университете*, вып. III, Одесса, 1894, 2+202 с.

³⁸ ЛЕСЯ УКРАЇНКА, ‘Купала на Волині’, *Житє і Слово*, т. I (1894), кн. II, с. 276–283; кн. III, с. 454–461.

³⁹ В.П. МИЛОРАДОВИЧ, ‘Народные обряды и песни Лубенского уезда, Полтавской губернии записанные в 1888–1895 г.’, *Сборник Харьковского исторического общества*, т. 10 (1897) 1–223 і окрема відбитка: Х., 1897, 223 с.

обрядовості (весільна, поховальна). І в цій групі джерел присутні описи і згадки безпосередніх ігор різних статеві-вікових груп.

Повідомлення “Єпархіальних відомостей” з різних українських губерній стосуються тієї ж тематики, але в більшості з них, поряд з констатацією ігрової діяльності, є й її осуд, виходячи з певних релігійних постулатів.

Певну інформацію містить столична (за часів імперії), губернська та провінційна періодична журнальна і газетна преси. Поодинокі матеріали петербурзьких (“Правительственный вестник”, “Северный архив”, “Журнал новейших путешествий”, “Всемирная иллюстрация”, “Игрушечка”, “Наблюдатель” та ін.) та московських (“Московский телеграф”, “Московский наблюдатель”, “Московские ведомости”) видань висвітлюють окремі ігрові сторони тодішньої української святкової та розважальної культури. Окремо вирізняється петербурзький часопис “Маяк, журнал современного просвещения, искусства и образованности в духе русской народности” (виходив у 1840–1845 рр.), публікація К. Сементовського у якому⁴⁰ була етапною у розвитку досліджуваної джерельної бази.

Свідчення про ігрову культуру українців ми знаходимо у місцевих виданнях на околицях українського етнічного ареалу (“Кубанские областные ведомости”, “Кубанские войсковые ведомости”, “Воронежская беседа”, “Воронежский листок”, “Воронежский телеграф”).

Найявна відповідна інформація і в українських місцевих виданнях – львівських (“Мир”, “Червоная Русь”, “Діло”, “Слово”, “Правда”, “Зоря”, “Ластовка”, “Весна”, “Газета школьна”, “Семейная библиотека”, “Неделя”, “Ридный зільник”, “Дзвонок”), київських (“Київський телеграф”, “Киевлянин”, “Руководство для сельских пасторов”, “Жизнь и искусство”, “Друг народа”, “Сяйво”), одеських (“Одесский листок”, “Одесский вестник”), харківських (“Украинский журнал”, “Украинский вестник”, “Южный край”, “Харьков”) та деяких інших (чернівецьких, кам’янець-подільських, закарпатських). Водночас місцеві часописи мають братися до уваги із певними застереженнями щодо обмеженості можливостей об’єктивно відображати дійсність, враховуючи суб’єктивність світосприйняття і реалій часу як їх редакторів, так і дописувачів.

5. Нечисленна, але важлива група джерел – це згадки або описи ігрових явищ з літературних творів. Особливо це стосується періоду

⁴⁰ К. СЕМЕНТОВСКИЙ, *Op. cit.*

першої половини XIX ст., коли ці повідомлення суттєво доповнювали ще нечисленні етнографічні описи та згадки окремих ігрових явищ з інших груп джерел, зазначених вище. Це описи і згадки ігор з творів І. Котляревського (“Енеїда”)⁴¹, М. Гоголя (“Вій”, “Книга всякої всячини”)⁴², Г. Квітки-Основ’яненка (“От тобі і скарб”)⁴³ і деякі інші.

6. Серед джерел вирізняється група архівних документів з Відділу рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (ВРФ ІМФЕ) (ф. 1. Етнографічна комісія, 38 справ⁴⁴; ф. 14-2. Етнографічні матеріали,

⁴¹ ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, *Твори*, упорядкування і примітки М.Т. МАКСИМЕНКО, К. (Наукова думка), 1982, 320 с.

⁴² Н.В. ГОГОЛЬ, ‘Вій’ [в:] Н.В. ГОГОЛЬ, *Сборник повестей*, X. (Книжный клуб), 2006, 320 с. Н.В. ГОГОЛЬ, ‘Книга всякой всячины’ [в:] Н.В. ГОГОЛЬ, *Полное собрание сочинений*, т. 9, Москва, 1952, 684 с.

⁴³ Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО, ‘От тобі і скарб’ [в:] ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО, *Повісті та оповідання. Драматичні твори*, К. (Наукова думка), 1982, с. 198–224.

⁴⁴ Спр. 94: Програма до трудової школи по збиранню матеріалів: весняні пісні, гри, обряди, закликання морозу, зими, б/д, 2 арк.; спр. 366: Записи до народного календаря. “Колесо” (різдвяне свято), “Масляна”, “Власа” (“масниця”), б/д, 35 арк.; спр. 380: І. КОЗИРЬ-КОЗИРЕНКО, *Пісні, гри... Київщина*, 1925, 57 арк.; спр. 393: А.М. КУДРИЦЬКА, *Казки, гуморески... дитячі ігри, народний календар... Київщина*, 1921–1930, 103 арк.; спр. 395: О. БАЛИЦЬКИЙ, *Пісні (весільні), колядки, веснянки, лічилки, повір’я, гадання та ін. Т. ІІ. Волинь*, 1922, 293 арк. (204–496); спр. 410: К.І. БУРИЙ, *Народні пісні (весільні, обрядові, дитячі та ін.), дитячі ігри, легенди, замовляння. Західні області та Тернопільська округа*, 1926–1930, 211 арк.; спр. 416: К.І. БУРИЙ, *Білоруські народні пісні (весільні, календарно-обрядові, родинно-побутові, дитячі та ін.), дитячі ігри, легенди, замовляння, перекази. Гомельщина*, 1926–1930 (1931 ?), 211 арк.; спр. 424: С.О. КРИВОКІНЬ, Д. МИКОЛЕНКО, *Казки, замовляння, чарування, народна математика, пісні..., дитячі гри. Полтавщина*, 1926, 80 арк.; спр. 429: О. МАЛИНКА, *Календарна обрядовість, пісні, казки, загадки... анекдоти (копії)*, 1926–1930, 48 арк.; спр. 443: С. СТРИЛЧЕНКО, *Народний календар, дитячі гри... Кременчуччина*, 1928, 108 арк.; спр. 454: А.П. БОГОЛОБОВА, *Народний календар, забобони, анекдоти, приказки, загадки, медицина... пісні, дитячі гри та інше. Чернігівщина*, б/д, 66 арк.; спр. 484: *Вінницька 4-та трудової школи. Народний календар... гри та ін.*, 1926–1928, 32 арк.; спр. 488: *Качківський етнографічний гурток. Пісні, казка, дитяча гра. Вінниччина (Качківка)*, 1927, 4 арк.; спр. 495: *Вілянська сільськогосподарська профшкола та трудової школи. Пісні, гри та ін. Вінниччина (Вілянка)*, 1924–1926, 192 арк.; спр. 496: *Вілянська сільськогосподарська профшкола та трудової школи. Пісні, гри та ін. Вінниччина (Вілянка)*, б/д, 125 арк.; спр. 498: *Стрижавська трудової школи. Дитячі гри та забави. Вінниччина (Стрижавка)*, 1929, 70 арк.; спр. 532: *Новомосковські українські педагогічні курси. Пісні, ... гри. Дніпропетровщина (Новомосковськ)*, 1924–1927, 373 арк.; спр. 565: *Броварська школи. Народний календар, дитячі гри... Київщина (Бровари)*, 1928–1930, 155 арк.; спр. 568: *Броварська школи. Народний календар, “коза”... Київщина (Бровари)*, 1930, 30 арк.; спр. 570: *Броварська школи. Весілля, гри. Київщина (Бровари)*, 1930, 44 арк.; спр. 572: *Броварська школи. Народний календар, гри Київщина (Бровари)*, б/д, 45 арк.; спр. 580: *Білоцерківський технікум. Весілля, гри, на-*

1 справа⁴⁵; ф. 14-3. Етнографічні матеріали. Збірники, 22 справа⁴⁶; ф. 28.

родний календар, записали студенти, надіслав вч. Пашківський А. Київщина (Біла Церква), 1925–1929, 62 арк.; спр. 594: Макарівська трудовишкола. Народний календар, дитячі гри. Київщина (Макарів), 1926, 5 арк.; спр. 595: Медвинська райтрудошкола. Пісні, приказки, гри, записали учні та вчитель Кладієнко. Київщина (Медвин), 1927, 22 арк.; спр. 599: Семиходська трудовишкола. Лічилки та гри. Київщина (Семиходи), 1926, 2 арк.; спр. 602: 1-ша Уманська школа. Казки, гри та ін. Умань, 1926–1927, 117 арк.; спр. 622: Пирятинський педтехнікум. Народний календар, дитячі ігри, забави та ін. Полтавщина (Пирятин), 1927, 238 арк.; спр. 629: Мало-Перещепинська школа. Народний календар, дитячі гри та ін. Полтавщина (Мала Перещепина), 1931–1932, 11 арк.; спр. 630: Опішнянська школа. Календарні обряди. Полтавщина (Опішне), 1927, 23 арк.; спр. 636: Чорноуська семирічна трудовишкола ім. Г.С. Скороди. Народний календар, ігри..., 1926, 137 арк.; спр. 638: Артемівська трудовишкола. Приказки... ігри... народний календар. Донеччина (Артемівськ), 1925–1926, 125 арк.; спр. 648: Красноармійська школа. Пісні, дитячі ігри... Донеччина (Красноармійськ, колишнє Гришино), 1911–1926, 258 арк.; спр. 656: Красноармійська школа. Лічилки та ігри. Донеччина (Красноармійськ, колишнє Гришино), 1928 та б/д, 4 арк.; спр. 660: Сталінський педтехнікум. Розваги молоді та дітей. Донеччина (Сталіно), 1927–1929, 117 арк.; спр. 661: Сталінський педтехнікум. Народний календар. Донеччина (Сталіно), 1927–1929, 135 арк.; спр. 662: Сталінський педтехнікум. Етнографічний опис села Мар'їнка (в побуті та розвагах, є пісні). Донеччина (Мар'їнка), 1928–1929, 112 арк.; спр. 681: Олексієвська трудовишкола. Пісні, гри та ін. Чернігівщина (Олексіївка), 1925–1926; спр. 895: Програми Етнографічної Комісії до збирання етно-графічних та фольклорних матеріалів, 1925–1929, 28 арк.

⁴⁵ Спр. 392, арк. 295.

⁴⁶ Спр. 1: І.С. Юречко, Пісні, вірші, анекдоти, приказки, загадки, прикмети, дитячі ігри... Записані на Київщині від різних осіб, 1890–1946, 74 арк.; спр. 6: Лука Дем'ян, Прислів'я, загадки, перекази, обряди та повір'я, звичаї та вірування, весілля (опис), закланнтя, ігри. Записані на Закарпатті від різних осіб, 1892–1944, 131+92+96 арк.; спр. 26: А. Д. Шмиговський, Пісні, вірші, веснянки... Записані на Київщині від різних осіб. 1943–1945, 133 арк.; спр. 66: Г.І. Колісниченко, Збірки народних пісень, дитячих ігор, примовок, записаних в с. Басаличівці Гайтанського району, Вінницької обл. Дожовтневий період, 1945–1949, 213 арк.; спр. 96: Г.Д. Підгайний, Збірка фольклористичних і етнографічних матеріалів: пісні календарно-обрядові..., колядки, щедрівки, ягільки..., обряди, дитячі забавки... Записано на Закарпатті, у Львівській, Тернопільській та Житомирській обл., 1953, 102 арк.; спр. 205: Пісні..., щедрівки..., обряди..., Дитячі забавки..., записав Зілінський В.П. в Дрогобицькій та Тернопільській областях, 1945–1958, 141 арк.; спр. 205а: Пісні..., щедрівки..., обряди..., дитячі забавки..., записав Зілінський В.П. в Дрогобицькій та Тернопільській областях, 1945–1948–1957, 211 арк.; спр. 272: Д.М. Косарик, Етнографічні оповідання з побуту і самодіяльної творчості (в тому числі ігри та розваги пастухів дожовтневого періоду, 1959, 14 арк.; спр. 289: В. Тредінаров, Українські народні пісні..., задачі, ігри, арифметичні фокуси, головоломки, 1959–1966, 84 арк.; спр. 367: Ю.А. Горошко, Народні пісні..., дитячий фольклор, ігри, забави... записані на Тернопільщині, 1963, 418+9 арк.; спр. 384: Фольклорні та етнографічні матеріали: дитячі ігри..., записав Кондратюк П.В. в Житомирській області, 1919–1946; спр. 419: М.Ф. Мицик, Записи колядок, щедрівок, пісень, веснянок... Записи зроблені в с. Вишополі Тальнівського району Черкаської обл., 1957–1964, 76 арк.; спр. 429: М.І. Парлач, Життя людини.

Фонд Гнатюка В.М., 15 справ⁴⁷), Центрального державного історич-

І. Дитинство. ІІ. Юнацтво... ІV. Похорон... VII. Лопатки, доповнення з спр. 454, 1922–1966, 150 арк.; спр. 471: О.В. БОРТНИК, *Казки, анекдоти, дитячі ігри, лічилки записані в селах Дорожичі, Чудель, м. Сарни Сарненського району Ровенської обл.*, 1964, 60 арк.; спр. 586: А.М. КУДРИЦЬКА, *Записи народно-поетичної творчості...*, *дитячі забави зроблені в с. Будище Черкаської обл.*, 1967–1971, 107 арк.; спр. 746: В.Я. РАТУШНЯК, *Записи веснянок... в с. Кобринове Тальнівського району Черкаської обл.*, 1970, 117 арк.; спр. 955: І.І. ТРІЙНЯК, *Записи народної творчості..., ігри, проведені в Донецькій, Полтавській, Херсонській, Сумській, Житомирській областях*, 1978, 97 арк.; спр. 1086: ІВАН ІГНАТЮК, *Фольклорні записи з Підляшшя...*, *дитячі ігри*, 1984, 125+90 арк.; спр. 1097: Г.В. ДЕМ'ЯН, *Дитячий фольклор (вибрані записи за 1945–1985)*, 129 арк.; спр. 1165: І.І. ГУРІН, *Веснянки, святкування "Андрія" і "Маланки" в селах Ровенської та Закарпатської областей*, 1952–1976, 237 арк.; спр. 1185: Л.В. ІВАННІКОВА, *Дитячі пісні-ігри..., ігри для дорослих: "Горошок", "Кривий танець", "Жона". Записи проведені в селах Хмельницької області у 1982–1986 рр.*, 49 арк.; спр. 1186: Л.В. ІВАННІКОВА, *Пісні календарно-обрядові..., весняні ігри-хороводи... (із Закарпатської, Івано-Франківської, Ровенської, Львівської областей)*, 1983–1986, 254 арк.

⁴⁷ Спр. 38: *Казки, пісні (без мелодій), дитячі ігри та ін. Пісні побутові, жартівливі, дитячі. З матеріалів різних збирачів (М. АЛЕКСАНДРОВИЧА, Т. ЗІНКІВСЬКОГО, А. ШИШАЦЬКОГО, В. ГОРЛЕНКА, А. ЗАБЛОЦЬКОГО, М. НЕЧИПОРЕНКА, М. ЗОЗУЛ, М. ГРІНЧЕНКА, Н. САМОКИША, В. СТЕПАНЕНКА, П. СОЛОНІНИ, Г. НЕВОДОВСЬКОГО)*, 1853–1902 рр., 78 арк.; спр. 41: *Збірник народних пісень (з мелодіями та без мелодій) (вояцькі співанки, весільні пісні, гайвки, народні співанки тощо)*, записи В. НАВРОЦЬКОГО, М. ПАВЛИКА, А. ДОЛЬНИЦЬКОГО, А. БІЛЕЦЬКОГО та ін. на Львівщині, Дрогобиччині, Станіславщині та ін., 1862–1881, 426 арк.; спр. 69: *Етнографічні матеріали. Щедрівки (меланки), колядки, коза, фрагмент з вертепу. Записи різних збирачів в різних місцевостях України, 1880–1912 рр.*, 75 арк.; спр. 485: *Вулиця в сл[ободі] Попасній, Богуч[арського] пов[іту] на Вороніжчині". Опис гуляння на вулиці (без закінчення)*, автор невідомий, 1897 р., 3 арк.; спр. 331–333: *Фольклорно-етнографічні матеріали, зібрані М. МАРКОВИЧ (МАРКО ВОВЧОК) і О. МАРКОВИЧ на Чернігівщині, Полтавщині, Київщині, Житомирщині. Пісні (без мелодій). Веснянки, гайвки, ліричні, побутові, родинні, рекрутські, чумацькі тощо (Матеріали і копії)*, б/д, понад 100 арк.; спр. 59: *Пісні (без мелодій) – духовні, колядки, щедрівки, обрядові, весільні, про тварин і птиць, забави тощо*, записано ІВАНОМ МАНЖУРОЮ на Сумщині, Харківщині, Катеринославщині. 1875–1882 рр., 230 арк.; спр. 64: *Игры крестьянских детей. Народные загадки. Матеріали, записані на Чернігівщині (з помітками Б. ГРІНЧЕНКА)* та ін., 1878 р., 3 арк.; спр. 66: *Дитячі забавки, іграшки і приповідки. Пісні (з мелодіями та без мелодій) тощо. Побутові, родинні та ін.*, матеріал, зібраний В. АНДРІЄВСЬКИМ та І. КОНОВАЛОМ. (До матеріалу помітки Б. ГРІНЧЕНКА), 1878–1898 рр., 11 арк.; спр. 80: *"Як творив ся мир". Легенди (біблійного характеру, демонологічні та ін.), оповідання, анекдоти, дитячі забави, вірування, казки, загадки, примовки, жарти, вигадки тощо*, записано ЛІ. ЛЕНЧЕВСЬКИМ на Кам'янецьчині, 1885–1908 рр., 34 арк.; спр. 142: *"Юхима Петрунця прозвали Божжом..."*. Легенди, дитячі забави, забобони, примовки тощо. Записано в селах Кам'янецьчини невідомим, 1897–1910 рр., 20 арк.; спр. 171: *Штuki (заклади). Ігри*, записано ПІ. ШЕКЕРИК-ДОННИКОВИМ, А. ВЕРЕТЕЛЬНИКОМ та ін. в селах Станіславщини, Чернігівщини, Буковини, Львівщини, 1902–1904 рр., 20 арк.; спр. 174:

ного архіву України у м. Києві (ф. 471, 1 справа⁴⁸; ф. 2017. Харківське історико-філологічне товариство, м. Харків, 1 справа), Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (ф. 1. Літературні матеріали, 1 справа⁴⁹; ф. 301 (ДА). Церковно-археологічний музей Київської духовної академії, 1 справа⁵⁰; ф. XII. Модзалевський Вадим Львович, 1 справа⁵¹), Наукового архіву Інституту археології НАН України (ф. 1. Фонд Ф.К. Вовка, 1 справа⁵²). Що стосується архівних документів з Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології, вагоме значення мають опубліковані документи – збірки народних ігор, уведених у науковий обіг як автором, так і іншими дослідниками. Наведені інші понад шістдесят одиниць зберігання з ВРФ ІМФЕ з описами ігрових явищ показують перспективи подальших досліджень традиційної ігрової культури українців.

7. Група джерел усної історії, які після актуалізації і перенесення, в нашому випадку, на паперові носії (*Усна історія Степової України*, т. 1–11 (З., 2008–2015)⁵³, *Народні дитячі ігри і забави пастихів Поділля та околиць*, упор. В.В. ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ (Кам'янець-Подільський, 2011)⁵⁴), відносяться до другої і першої груп, відповідно.

Допоміжну роль для дослідження означеного питання відіграють нечисленні зображальні джерела.

Етнографічні матеріали (загадки, прислів'я, прикмети, казки, скоромовки, дитячі іграшки, забави дівочі і жіночі, парубочі іграшки), записав Я. СЕНЧИК на Холмищині та Підляшші, 1903–1908 рр., 18 арк.; спр. 301: “Дитячі та інші грая”. Дитячі ігри, загадки-задачі, анекдоти, записано Є. ГАВРИЛЕЙ в с. Вертійвка (кол. Веркійвка) на Ніжинщині, [1897 р.], 37 арк.; спр. 311: “Пісні, вірування, прислів'я тощо”. Пісні, оповідання, вірування, приказки, дитячі ігри, народна медицина, та етнографічні матеріали. Пісні побутові, історичні, обжинкові, весільні, записала Л. ЯЦКЕВИЧ в с. Сілець на Львівщині, б/д, 27 арк.; спр. 577–579: *Опис фонду В.М. Гнатюка*, 1871–1926, 10 арк.

⁴⁸ Спр. 967: *Игры детей в Полтавщине*, М. РУСОВ.

⁴⁹ Спр. 727, 22 с., *Українсько-російський словник*, складений ДЕ ля ФЛІЗОМ для особистого користування.

⁵⁰ Спр. 206: П. ДЕ ля ФЛИЗЬ, *Етнографическія описанія крестьянъ Кіевской губерніи*.

⁵¹ Спр. 4: “Из дневных записей малороссийского генеральнаго подскарбія Якова Марковича”, копія зроблена В. Модзалевським.

⁵² *Інвентарний опис наукових матеріалів Хв. К. Вовка*. Спр. 40.

⁵³ *Усна історія Степової України*, тт. 1–11, З. (АА Тандем), 2008–2015: т. 1 (2008) 516 с.; т. 2 (2008) 512 с.; т. 3 (2008) 492 с.; т. 4 (2008) 474 с.; т. 5 (2009) 460 с.; т. 6 (2009) 464 с.; т. 7 (2009) 388 с.; т. 8 (2010) 362 с.; т. 9 (2010) 412 с.; т. 10 (2012) 536+XXIV с.; т. 11 (2015) 352 с.

⁵⁴ *Матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка*, вип. 3.

Підсумовуючи аналіз джерельної бази, наголосимо на тому, що всі із означених груп джерел, складають її вагомий інформаційний потенціал. Це дозволяє зробити висновок про їх достатню повноту та репрезентативність для розкриття традиційної ігрової культури українців. Кожен із видів джерел із притаманною саме їм джерельною специфікою достатньо вірогідно відображає факти і явища і дозволяє реконструювати механізм формування відповідної джерельної бази, яка виглядає достатньо репрезентативною для проведення цілісного наукового дослідження із зазначеної тематики.

Valerii Starkov (Head of Department of Ukrainian Cultural Heritage of the M.S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of NAS of Ukraine).

Traditional Playing Culture of Ukrainians: Structure of Source Base.

Abstract. Significant variability of socio-historical conditions during the 19–20th centuries in the ethnic Ukrainian lands, together with the development of ethnographic science, created conditions for the formation of sources and the constant growth of the source base both quantitatively and qualitatively. The main components of the source base consists first of all of documentary written sources, namely: publications of descriptions and mentions of play phenomena and game elements of public and family rituals. The proposed classification scheme of sources takes into account the typological and species criteria of their systematization, historical and chronological reflection of reality and partially their separation by origin and function.

After considering all the sources available to us, formed over the last two centuries, we can distinguish the following largest groups: separate collections of games of different gender and age groups; works on various historical and ethnographic regions of Ukraine, where there are relevant descriptions and mentions of play phenomena, usually in a separate block; “game” blocks in historical and ethnographic works included in the then scientific and scientific-literary periodicals; periodicals of newspaper and magazine format formed a large group of sources, where there is information about the playing activities of the Ukrainian population; an important group of sources are mentions or descriptions of play phenomena from literary works; among the sources is a group of archival documents from different archives about play activity; group of sources of oral history about play activity. Numerous pictorial sources play a supporting role in the study.

Summing up the analysis of the source base, we emphasize that all of these groups of sources constitute its significant information potential. This allows us to conclude that they are sufficiently complete and representative to reveal the problems raised in the study of the traditional playing culture of Ukrainians.

Keywords: playing culture, Ukrainian culture, ethnography, source base.